

Ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan zamonaviy texnik o'lchov asbob uskunalarni ta'lim jarayoniga joriy qilishni takomillashtirishda asosiy yondashuv

Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi

Annotatsiya. Zamonaviy axborot texnologiyalari o'qitishning yangi vositalari va usullarini yaratish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratilmoqda. Muammolarni hal qilishda eng muhim va eng qiyin vazifalardan biri bu kompyuter laboratoriyalari ustaxonalarini rivojlantirish va ta'lim dargohlariga tadbiq etishdan iboratdir.

Kalit so'zlar. Metralogiya, kalibrlash, o'lchov vositalari, shtangensirkul

Zamon talablariga binoan bugungi kunda iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga zamonaviy innovatsion texnologiyalar jadallik bilan kirib kelmoqda. Sanoatda, transport va xizmat ko'rsatish sohasida, ishlab chiqarish sohasida shu jumladan ta'limda ham juda keng ko'lamdagi zamonaviy innovatsiyalar joriy etilmoqda. Mazkur jarayonlarga milliardlab AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiyalar jalb qilinmoqda va minglab yangi texnologik ish o'rinlari yaratilmoqda va malakali kadrlar tayyorlashga xizmat qilinmoqda.

Xozirda yangi professional ta'lim muassasalarida ta'lim mazmuni, soni va sifati, ta'lim dasturlari, texnologiyalarining isloh qilinishi oqibatida bir qancha o'zgarishlar amalga oshiriladi. Ushbu vazifalarning amalga oshirilishi esa iqtisodiyotni taraqqiy ettirish, kambag'allikni qisqartirish, yoshlar va xotin-qizlarning hayotda munosib o'rin topishi, natijada xalqimiz turmush farovonligini

xususiyatlariga, qurilmalarni turlarga qarab shartli ravishda ajratish mumkin, masalan: dizayn xususiyatlari, o'lchov yuzasi bilan aloqa turi, o'qish moslamasi turi va boshqalar. Biroq, eng keng tarqalgan bo'linish ichki o'lchagich tomonidan amalga oshiriladigan o'lchov uslubiga bog'liq bo'lib ular: mutlaq yoki nisbiy o'lchov turlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Belyayeva A.P. Integratsiya sodержaniya professional'no-texnicheskogo obrazovaniya. -M.:Pedagogika, 1989.-254s.

2. Bezrukova V.S. Pedagogicheskaya integratsiya v obrazovanii: <http://fio.imfo.ru/archive> Sushnost sostav, mexanizm realizatsie// Integratsionnye processi v pedagogicheskoy teorii i praktike. Sb. Nauch.tr.-Sverulovskaya, 1990.-

3. Jo'rayev R.H va b.q. Ta'lim jarayonida o'quv fanlarini integratsiyalash. -T.: Sharq, 2005..

4. Kondakov N.I. Logicheskiy slovar-spravochnik Integratsii v obrazovanii: qobiliyatlarini rivojlantirishning uzluksizligi. Monografiya –Toshkent. “Fan”, 2005